

PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL **(elaborado para a empresa GG)**

Elaborado por: *Amanda Gabrieli Pinto de Carvalho, Bianca Aparecida Greine de Moraes, Bruna Pffingstag Grutka, Grégori Tavares da Silva, Isabela Obregon da Silva*

Orientadores: *Lisiane Celia Palma, Jaqueline Martins Corrêa Rodrigues, Xana Campos Valério*

1 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

Através do diagnóstico socioambiental se busca entender melhor o ambiente no qual a empresa está inserida, seu modelo de negócio, porte, potencial poluidor, região de abrangência da mesma e ações desenvolvidas pela empresa, a fim de minimizar o seu impacto negativo para seus *stakeholders*. Propõe-se o objetivo de que a organização trabalhe possuindo responsabilidade com o ambiente e pessoas ao seu redor. Para isso, é preciso entender a realidade da empresa e, então, propor melhorias, mudanças e adequações necessárias, respeitando as exigências previstas em nossa legislação. Para isso, o plano de gestão socioambiental divide-se em duas partes:

- Diagnóstico, contendo:
 - As leis pertinentes ao empreendimento;
 - Identificação das principais matérias-primas e resíduos usados;
 - Diagnóstico econômico e social do local;
 - Ações socioambientais desenvolvidas pela organização;
 - Aspectos e impactos ambientais causados pela organização.

- Proposta de ação, contendo:
 - Política socioambiental;
 - Sugestões de ações de melhorias.

- Referências

1.1 Leis pertinentes a este tipo de empreendimento

Para a construção dessa seção, foram buscadas todas as legislações brasileiras relacionadas às questões socioambientais e pertinentes para o desenvolvimento do empreendimento.

Abaixo, tais legislações são citadas:

- Instrução Normativa Nº 37, de 2 de Agosto de 2011 (Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento)

Essa IN estabelece o Regulamento Técnico para a Produção de Cogumelos Comestíveis em Sistemas Orgânicos de Produção.

[Link de acesso.](#)

- Instrução Normativa Nº 46, de 6 de Outubro de 2011 (Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento)

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal.

[Link de acesso.](#)

- Lei nº 12.890, de 10 de Dezembro de 2013.

Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas, destinados à agricultura, e dá outras providências.

[Link de acesso.](#)

- ISO 14001

Determina a necessidade de uma Política Ambiental adequada, assim como quais são as ações necessárias para construí-la. Essa política significa um compromisso da empresa em priorizar a adequação a um sistema sustentável e benéfico para o meio ambiente. É um modelo de gestão socioambiental, usado como referência e é de adesão voluntária.

- Lei Nº 10.831, de 23 de Dezembro de 2003

Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências.

[Link de acesso.](#)

- Lei Nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010

Essa Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispendo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Estão sujeitas à observância desta Lei as

peças físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.

[Link de acesso.](#)

- NBR 12.235, da ABNT

Esta norma fixa as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente.

- NBR 11.174, da ABNT

Esta Norma fixa as condições exigíveis para obtenção das condições mínimas necessárias ao armazenamento de resíduos classes II-não inertes e III-inertes, de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente.

- NBR 10.004, da ABNT

Esta Norma classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. Para os efeitos desta Norma, os resíduos são classificados em:

- a) resíduos classe I - Perigosos;
- b) resíduos classe II – Não perigosos;

A – Não inertes.

B – Inertes.

- Lei Nº 9.921, de 27 de julho de 1993

Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul. A responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratação de serviços de terceiros.

[Link de acesso.](#)

- Portaria FEPAM Nº 034/2009, publicada no DOE em 06 de Agosto de 2009

Ficam aprovados os modelos do documento denominado MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS – MTR, com a finalidade do controle do transporte e da destinação final adequada de resíduos sólidos no território do Estado do Rio Grande do Sul. Resolução CONSEMA Nº 073/2004, de 20 de

Agosto de 2004 - Dispõe sobre a codisposição de resíduos sólidos industriais em aterros de resíduos sólidos urbanos no Estado do Rio Grande do Sul.

[Link de acesso.](#)

- Lei Estadual Nº 9519/92, de 21 de Janeiro de 1992

Institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul.

[Link de acesso.](#)

- SICOOG (evento)

O SICOOG (Simpósio Internacional sobre cogumelos no Brasil) tem como objetivo o intercâmbio científico, tecnológico e cultural entre as cadeias produtivas relacionadas aos cogumelos comestíveis e medicinais, a fim de auxiliar na expansão da produção, registros e comercialização de cogumelos no Brasil.

- Resolução CONSEMA Nº 128/2006

Dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos para fontes de emissão que lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul.

[Link de acesso.](#)

- Resolução CONSEMA Nº 129/2006, alterada pela Resolução CONSEMA Nº 251/2010, de 24/12/2010

Dispõe sobre prorrogação de prazo para cumprimento do Art. 9º da Resolução CONSEMA 129/2006 que define Critérios e Padrões de Emissão para Toxicidade de Efluentes Líquidos lançados em águas superficiais do Estado do Rio Grande do Sul.

[Link de acesso.](#)

- Resolução CONAMA Nº 01, de 08 de Março de 1990

Estabelece as normas gerais sobre as emissões de ruídos. Editaram-se regras fundamentais gerais relativas à poluição sonora.

[Link de acesso.](#)

- NBR 10.151, da ABNT

Esta Norma fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, independentemente da existência de reclamações.

- Lei Nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No nosso atual regime constitucional não existem mais águas particulares. Todas as águas são públicas, inclusive as subterrâneas.

[Link de acesso.](#)

- Art.12, II da Lei Nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997

Condiciona a outorga pelo poder público a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo, o que se explica pela ressabida escassez do bem, considerado como recurso limitado, de domínio público e de expressivo valor econômico. (WEDY, 2019).

[Link de acesso.](#)

- Art.49 e 50 da Lei nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997

Determinam as infrações e penalidades na utilização ilegítima dos recursos hídricos. Dentre elas, ressaltam: Art.49: Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos: I - derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso; II - iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes; IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga; V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização; O art.50 determina as penalidades a que se submete o infrator: Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referente à execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração: I - advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades; II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); III - embargo provisório, por prazo determinado, para execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos; IV - embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontinenti, no seu antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Águas ou tamponar os poços de extração de água subterrânea; § 1º Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de abastecimento de água,

riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do valor máximo cominado em abstrato. § 2º No caso dos incisos III e IV, independentemente da pena de multa, serão cobradas do infrator as despesas em que incorrer a Administração para tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos arts. 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indenização dos danos a que der causa.

[Link de acesso.](#)

- A internalização do custo da infração citada acima pelo empreendimento do GG pode ser algo prejudicial em termos econômicos e de marketing. Inclusive, os Tribunais vêm confirmando as medidas fiscalizatórias aplicadas pela Administração Municipal.

1.2 Identificação das principais matérias-primas utilizadas no processo e resíduos gerados

A seguir, serão listadas as principais matérias-primas utilizadas no processo de produção dos cogumelos:

Composto: Engaste de uva, cana, água, palhas (trigo, aveia e azevém), gesso, cal e farelo de trigo para produção; Sacos plástico de 25 L usados durante o processo de colonização e frutificação;

Embalagens: Papelão alimentício (de fibra de bananeira) - bandeja. Papel pardo, plástico filme e rótulo; Embalagens de sacos plásticos destinadas apenas aos restaurantes.

Os principais resíduos gerados no processo:

- Liberação de CO₂;
- Chorume (somente quando aumentar a produção);
- Composto orgânico utilizado;
- Rótulos;
- Sacos plásticos;
- Embalagens biodegradáveis;
- Água da limpeza;
- Caixa de papelão e plástico das sementes.

1.3 Diagnóstico econômico e social local

Nesta seção, foi realizado um diagnóstico econômico e social da localidade em que a empresa GG possui suas instalações e realiza a produção:

A empresa GG localiza-se no município de Garibaldi no Rio Grande do Sul. Ela se encontra na serra gaúcha e possui os seguintes municípios limítrofes: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha e Santa Tereza. A distância da cidade até a capital é de 109km e ela foi fundada em 31 de outubro de 1900.

Atualmente ela encontra-se com 169.200km² de área total e 35.440 habitantes (IBGE, 2020), tendo sua densidade demográfica de 198,7hab./km². O seu clima regional é subtropical e sua altitude é de 613m acima do nível do mar.

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2010: 0,786. 98% dos domicílios são abastecidos de água potável e 90% dos mesmos são atendidos por rede de esgoto.

Possuindo 9 escolas de ensino fundamental, 3 de ensino médio, 1 de ensino superior, 2 particulares e 4 de educação infantil, a sua taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010) é de: 2,65%.

O município possui no total cerca de 4.229 empresas, sendo elas de origem: 387 industrial, 902 comercial e 2.940 de serviços. Há 1.610 produtores rurais na cidade e 490 autônomos registrados. O PIB per capita chega a R\$53.912,14 (2017).

Acessos a cidade: RSC 470 / RSC 453 - Rota do Sol / BR 116 / RSC 240 / RSC 446 / RSC 122.

1.4 Ações socioambientais desenvolvidas pela empresa

Nesta seção, são apresentadas as ações socioambientais que a empresa desenvolve, visando melhorar sua imagem perante os *stakeholders* e contribuir para uma sociedade mais sustentável e socialmente justa.

É perceptível que a empresa possui uma preocupação com o meio ambiente e sua preservação, considerando os possíveis impactos ambientais que podem causar no meio inserido. Assim, uma das principais ações desenvolvidas pela empresa de caráter ambiental é a utilização de embalagens biodegradáveis ao invés de bandejas de isopor, adquirida da empresa Tamoios Tecnologia, em São Paulo, compostas de papelão alimentício e fibra de bananeira, biodegradado-se por meio da umidade.

Ainda nesse sentido, a separação e descarte do composto, assim como outros materiais utilizados, ocorrem de forma adequada. O aproveitamento do composto é de até três meses, juntamente com os sacos plásticos, que, ao fim do processo, são entregues diretamente a uma cooperativa de coleta para reciclagem, assim como outros materiais. A utilização do composto, tanto contaminado quanto o limpo, vai para as hortas familiares, pois o fungo que contamina é o *Trichoderma*, não prejudicial à agricultura.

Pretende-se desenvolver futuramente uma fossa de bananeira a partir da água negra dos banheiros, podendo ser utilizada como fonte de irrigação. Também o reaproveitamento da água da chuva por meio da coleta em caixas d'água. Eventualmente, com o aumento da produção, serão necessários registros de indicadores de metais pesados do substrato e da água, além de um destino para o chorume, já reconhecidos como pontos importantes que devem ser desenvolvidos pela empresa. Por fim, a empresa ainda não desenvolve nenhuma ação social formalizada no momento, mas pretende colaborar com os mercados locais futuramente.

Tabela 1 - Descarte dos resíduos da empresa

Descarte	Destino
Composto	Hortas familiares
Sacos plásticos	Reciclagem
Material de papelão	Reciclagem
Plásticos	Reciclagem

FONTE: autoria própria, 2021.

1.5 Aspectos e Impactos Ambientais causados pela empresa

Através dos diagnósticos e pesquisas realizadas anteriormente, foi feita uma relação dos aspectos e impactos ambientais causados pela empresa durante seus processos de produção. Abaixo, demonstramos essa relação:

A empresa é de agricultura familiar e há uma visível preocupação dos produtores em manter os impactos ambientais minimizados neste processo. Poderíamos pensar no espaço utilizado de terra como um impacto, porém, não é um terreno grande o suficiente para ser relevante. Isso sem contar que o local tem muita horta e plantas espalhadas. Os resíduos produzidos são o impacto mais expressivo, entretanto o descarte é feito de modo correto. O que não pode ser reutilizado nas plantações, é levado para uma cooperativa que se encarrega da reciclagem.

Outra preocupação poderia ser a emissão de CO₂, mas mesmo com o aumento da produção em Janeiro, não será alta o suficiente para representar alguma espécie de reparação (cerca de 8500 ppm por ciclo). A produção é silenciosa, não atingindo níveis altos e preocupantes de barulho, assim como não é realizada a adição de agrotóxicos, possuindo outras alternativas preventivas contra os insetos, como baldes de água que os capturam.

2 PROPOSTA DE AÇÕES DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

Um plano de Gestão Socioambiental requer a formulação de diretrizes, definição de objetivos, coordenação e avaliação de resultados. Também se faz necessário o envolvimento de diferentes áreas da empresa para tratar das questões ambientais, sociais e econômicas de modo integrado nas decisões empresariais.

2.1 Política SocioAmbiental

A política ambiental será criada a fim de dar um norte para o desenvolvimento e implementação do plano de gestão socioambiental.

A Política Ambiental tem o objetivo de orientar o tratamento das questões socioambientais associadas às atividades da empresa para que se possa disponibilizar ao mercado produtos de qualidade, buscando a sustentabilidade econômica, ambiental e social de todos os agentes envolvidos, como também uma relação ética e transparente com esses, contribuindo para a qualidade de vida e conscientização da população, principalmente da comunidade local. Tudo isso respeitando as legislações aplicáveis ao desenvolvimento da empresa em sua totalidade. Dessa forma, segue uma política socioambiental pensada para a empresa.

Prezar pela preservação do meio ambiente, bem como fazer o uso consciente dos recursos: água; energia; insumos e demais recursos naturais utilizados nos processos das operações; atentar-se aos níveis de CO₂ emitidos; comprometer-se a estar em constante pesquisa acerca de novas ideias ecológicas que poderiam ser implementadas; deixar claro a importância e a visão que empresa possui sob a ótica sustentável tanto para seus colaboradores como para os seus clientes; ter um controle constante dos resíduos produzidos; definir estratégias eficientes acerca dos processos de transporte e estar sempre visando o efetivo comprimento das ideias aqui elencadas e das leis ambientais.

A partir disso, desdobram-se sugestões e metas a serem atingidas em médio e longo prazo, que se articulam em programas sociais realizados pela

empresa, tanto com a comunidade local, quanto com os futuros funcionários, como também programas ambientais com objetivo de reduzir o impacto causado pela organização, e também ajudar na redução de custos.

2.2 Sugestão de ações de melhorias

Com base no diagnóstico realizado acima, nas legislações pertinentes ao empreendimento e nos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU) foram construídas sugestões com propostas de melhoria.

Os ODS são 17 objetivos setados pela ONU (Organização das Nações Unidas) para serem alcançados até o ano de 2030 em escala mundial. A inserção deles nesse trabalho visa a compreensão de como cada sugestão e ações já realizadas possuem impacto positivo.

Figura 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

FONTE: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | As Nações Unidas no Brasil.

Pensando na Instrução Normativa N°37, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal, é preciso verificar se as substâncias/produtos utilizados na fertilização e correção do solo são autorizados. A IN também prevê a testagem de toda a água utilizada na produção para comprovação de sua potabilidade e níveis de metais pesados com frequência determinada pela OAC (Organismo de

Avaliação da Conformidade Orgânica) ou OCS (Organização de Controle Social). Por fim, qualquer inóculo utilizado na produção deve ser de origem orgânica regularizada e o produtor deve possuir documento de comprovação dessa origem.

Segundo a Instrução Normativa Nº 46, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal, é preciso que o empreendimento possua um Plano de Manejo Orgânico aprovado pela OAC ou OCS. Além disso, destaca-se os ODS que podem ser relacionados os objetivos desta IN que já são cumpridos pela empresa:

- Manutenção de áreas de preservação

ODS 15 - Vida sobre a terra

- Proteção, conservação e uso racional dos recursos naturais

ODS 12 - Consumo e produção responsáveis

- Valorização dos aspectos culturais e regionalização da produção

ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis

- Relações de trabalho fundamentadas nos direitos sociais determinados pela Constituição Federal

ODS 8 - Emprego digno e crescimento econômico

Sugerimos, para auxiliar a empresa no atendimento às legislações pertinentes ao negócio, que ela procure a Secretaria Municipal do Meio Ambiente em Garibaldi e solicite um parecer das adequações necessárias. Esse documento oficial facilitará a definição de prioridades.

A Lei Nº 12.305/10 e a Lei Nº 9.921 definem a Política e Gestão de Resíduos Sólidos (a nível nacional e estadual). Nesse sentido, a empresa precisa estabelecer um plano de gestão dos seus resíduos sólidos. Foi possível, durante o diagnóstico, perceber que o descarte dos resíduos é feito de modo correto pelos produtores. Entretanto, falta um controle com relação à quantidade de resíduo produzida mensalmente e especificar qual o destino de cada Kg produzido. Além disso, essa gestão deve estar de acordo com as NBR 12.235, 11.174 e 10.004, da ABNT e com a Portaria FEPAM Nº 034/2009.

Com relação às ações ambientais desenvolvidas pela empresa, é perceptível que possuem uma responsabilidade ambiental, mantendo um negócio interessado nessas questões. Isso se reflete pelas embalagens biodegradáveis utilizadas, as quais estão diretamente ligadas com a imagem da empresa, cumprindo o ODS 12, o qual assegura padrões de produção e de consumo sustentáveis. Ainda nesse sentido, como sugestão de melhoria,

considera-se a troca do fornecedor das embalagens de São Paulo para um fornecedor mais perto, pois facilitaria o acesso e transporte do material, além de contribuir com a economia local. O Preserva Mundo, em Maringá - PR (exemplo da Figura 2), o FNS, na filial de Porto Alegre - RS ou procurar desenvolver um estudo com instituições locais que estejam interessadas no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, como a análise do desenvolvimento de um polímero biodegradável a partir dos resíduos agroindustriais da uva na cidade de Bento Gonçalves pelo IFRS - Campus Osório, são possíveis opções a se considerar.

É levado em consideração ainda, a troca do plástico presente nas embalagens por uma totalmente biodegradável. Tem-se em mente o aumento do preço que essa troca de embalagens vai gerar, sendo necessário levar em consideração a disposição para essa troca, o aumento no valor do produto final e a disposição do consumidor em comprar com esse acréscimo, mas que no fim irá ser um produto totalmente biodegradável. Com relação ao substituto para os sacos plásticos destinados aos restaurantes, é interessante procurar embalagens que possam ser retornáveis. Sendo os restaurantes clientes fidelizados, é possível entrar em um acordo para que essas embalagens possam ser reutilizadas mais vezes e assim, eliminar o plástico da produção.

Figura 2 - Embalagem Viagem

FONTE: Embalagem Viagem - Bagaço de cana - 50 unidades R\$ 69,50 - Preserva Mundo

No que tange às ações sociais, é importante a colaboração realizada com os mercados da região, pois contribuem com o desenvolvimento social e ambiental, refletindo no ODS 8, o qual diz que se deve promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Também percebemos que, com o aumento da produção, cresce o número de trabalhadores na empresa. Dessa forma, alguns planejamentos voltados para esse grupo devem ser levados em

consideração, entrando em concordância com o ODS 8, referente ao emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

Oferecer auxílio transporte aos trabalhadores que tenham que percorrer maiores distâncias para chegar no local de trabalho com transporte público ou então, incentivar a prática de um programa de carona solidária dentro da empresa e assim, diminuindo tanto a quantidade de veículos em circulação quanto melhorar a relação entre os funcionários, com o programa contribuindo também com o ODS 13, um objetivo que diz respeito a tomada de medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Também seria interessante disponibilizar vagas para jovens ou criar um programa de estágio em parceria com alguma instituição, assim como proporcionar um espaço e oportunidade para a contratação de mulheres dentro da empresa, contribuindo com os ODS 5 e 10, os quais comentam sobre alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas e reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, respectivamente.

Relacionado à relação com os funcionários, todos os vínculos empregatícios devem ser legais, segundo a Consolidação das Leis do Trabalhador, Decreto-lei n.º 5.452, com contratação devidamente realizada, fornecendo um salário justo e benefícios personalizados para os trabalhadores, dependendo da localidade de sua moradia, e do cargo que irá tomar na organização.

Com a oportunidade de se ter mais trabalhadores, é relevante para a empresa que os funcionários tenham envolvimento com algumas datas importantes, como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, dedicando alguma atenção e informando sobre esses assuntos. E por fim, promover uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), já que é uma atividade que independe do tamanho ou segmento da empresa. Assim, temáticas sobre segurança e saúde iriam ser abordadas em palestras, podendo incluir diversas outras como IST 's (Infecções Sexualmente Transmissíveis), inclusão social, relacionamentos interpessoais, entre outros assuntos. Também, como sugestão para o ODS 4, que assegura a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, é importante que a empresa deve assegurar que os funcionários de suas operações diretas e da cadeia de fornecimento tenham acesso a treinamento profissional e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

Alguns outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são exercidos pela empresa, como o ODS 2 que comenta sobre alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, por ser uma empresa de cogumelos, o qual é um alimento com alto valor nutricional. Também o ODS 3, no qual a empresa avança o objetivo de saúde e bem estar

ao assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, por conta do alimento produzido gerar benefícios e não ser exclusivo de um único público e faixa etária.

Também, a criação de um [balanço social](#), para demonstrar os resultados e benefícios de sua interação com a localidade, ressaltando o desenvolvimento econômico que a empresa trouxe para a comunidade, além dos fatores humanos e ambientais (principalmente depois que a empresa já estiver realizado contratações e vínculos empregatícios), fazendo disso um fator competitivo também. É importante a empresa possuir um controle em relação aos gastos de água e energia durante o ano. A água que será coletada pela cisterna pode ser utilizada para fins de limpeza, já que, se para fins de produção, terá que ser feita a testagem e regularização da água e assim, gerando outros gastos. É necessário conferir a permissão para a utilização da água do poço, assim como o descarte e gestão da água que é utilizada no processo por conta das questões de contaminação

Por fim, a empresa também deve começar a trabalhar na difusão de um marketing responsável e saudável, ressaltando seu envolvimento socioambiental, além de trabalhar as vantagens do consumo de cogumelos. Assim como o estudo de viabilidade e dimensionamento da estrutura de painéis solares para atendimento das necessidades de produção.

3 REFERÊNCIAS

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS), Pacto Global, 2021. Disponível em: <https://www.pactoglobal.org.br/ods>. Acesso em: 17 de Dez. 2020.

IBGE Explica - ODS, IBGE | Portal do IBGE | IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/videos.html?pagina=1&lista=ods>. Acesso em: 17 de Dez. 2020.

EMBALAGEM VIAGEM, Preserva mundo. Disponível em: <https://www.preservamundo.com.br/embalagem-viagem>. Acesso em: 17 de Dez. 2020.

BRASIL. Instrução Normativa nº 37, de 2 de agosto de 2011. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para a Produção de Cogumelos Comestíveis em Sistemas Orgânicos de Produção. Diário Oficial da União, 03 de Ago. 2011, Seção 1.

Como as Nações Unidas apoiam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, As Nações Unidas no Brasil, 2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 17 de Dez. 2020.

BRASIL. Instrução Normativa nº 46, de 06 de Out. 2011. Estabelece o Regulamento Técnico para os Sistemas Orgânicos de Produção Animal e Vegetal. Diário Oficial da União, 07 de Out. 2011, Seção 1.

BRASIL. Lei nº 12.890, de 10 de Dezembro de 2013. Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir os remineralizadores como uma categoria de insumo destinado à agricultura, e dá outras providências.. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de Dez. 1980, Seção 1, p. 25289.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 14001: Sistemas da Gestão Ambiental - Requisitos com Orientações para Uso. Rio de Janeiro - RJ 2004.

BRASIL. Lei nº 10.831 de 23 de Dezembro de 2003. Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 24 de Dez. 2003, p. 8

BRASIL. Lei nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 99.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências. Diário da União, Brasília, 02 de Ago. 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 12235: 1992 armazenamento de resíduos sólidos perigosos - procedimentos. Rio de Janeiro- RJ, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 11174: 1990 Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes - Procedimento. Rio de Janeiro - RJ, 1990.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10004: Resíduos Sólidos - Classificação. Rio de Janeiro - RJ, 1991.

RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 9.921 de 27 de Julho de 1993. Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 247, parágrafo 3º da Constituição do Estado e dá outras providências. PALÁCIO PIRATINI, Porto Alegre, 27 de Jul. 1993.

RIO GRANDE DO SUL. Lei nº 9.519 de 21 de Janeiro de 1992. Institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Assembléia Legislativa do Estado, Porto Alegre, 27 de Mar. 1992.

RIO GRANDE DO SUL. Resolução CONSEMA N ° 128/2006. Dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos para fontes de emissão que lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul. Conselho Estadual do Meio Ambiente, Porto Alegre, 24 de Nov. 2006.

RIO GRANDE DO SUL. Resolução CONSEMA nº. 251/2010. Dispõe sobre prorrogação de prazo para cumprimento do Art. 9º da Resolução CONSEMA

129/2006 que define Critérios e Padrões de Emissão para Toxicidade de Efluentes Líquidos lançados em águas superficiais do Estado do Rio Grande do Sul. Diário Oficial do Estado, Porto Alegre, 24 de Dez. 2010.

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. RESOLUÇÃO CONAMA nº 1, de 8 de março de 1990. Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. Diário Oficial da União, nº 63, 2 de Abr. 1990, Seção 1, página 6408.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10151: Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento. Rio de Janeiro - RJ, 2000

BRASIL. LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Diário da União, Brasília, 8 de Jan. 1997.

BRASIL. Lei nº 9.433 de 8 de Janeiro de 1997, Art. 12, II. Condiciona a outorga pelo poder público a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Diário de União, Brasília, 8 de Jan. 1997.

BRASIL. Lei nº 9.433 de 8 de Janeiro de 1997, Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. Diário de União, Brasília, 8 de Jan. 1997.

BRASIL. Lei nº 9.433 de 8 de Janeiro de 1997, Art. 50. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referente à execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração: (Redação dada pela Lei nº 14.066, de 2020). Diário de União, Brasília, 8 de Jan. 1997.

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler. Portaria FEPAM nº 34 de 03 de Agosto de 2009. Aprova o MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS - MTR e dá outras providências. Diário Oficial do Estado, Porto Alegre, 03 de Ago. 2009.

WEDY, MOREIRA, Costa. Manual de Direito Ambiental: de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 392